

DO DEBATE À PRODUÇÃO COLABORATIVA: CAMINHOS PEDAGÓGICOS PARA O ENFRENTAMENTO DA DESINFORMAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.18792170

Ricardo José Orsi de Sanctis¹

¹Curso Superior Tecnológico em Logística – Faculdade de Tecnologia de Sorocaba - FATEC
ricardo.sanctis@fatec.sp.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9573271319815201>

Maria Alzira de Alemida Pimenta²

²Programa de Pós-graduação em Comunicação – Universidade de Sorocaba - UNISO
alzira.pimenta@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5704053709365172>

AT04: Educação Digital e Tecnologias na Aprendizagem

Introdução: A crescente disseminação da desinformação nas plataformas digitais configura um desafio central para a formação cidadã contemporânea, intensificado pela aceleração dos fluxos informacionais e pelo uso de tecnologias emergentes como *bots*, *deepfakes*, *fake faces* e sistemas algorítmicos de recomendação. Nesse cenário, a manipulação da informação na cultura participativa exige dos sujeitos um comportamento ativo, capaz de desenvolver habilidades relacionadas à interpretação, avaliação, produção e compartilhamento ético e responsável de mensagens. As iniciativas de alfabetização midiática inserem-se em um contexto marcado pela emergência contínua de novas formas de manipulação digital, cujos impactos sociais, políticos e tecnológicos demandam atualização permanente das práticas educativas. **Objetivo:** Descrever e analisar um momento pedagógico de uma pesquisa de pós-doutorado que investiga os impactos da desinformação no contexto digital e propõe estratégias formativas baseadas no desenvolvimento da competência midiática, por meio da elaboração colaborativa de um guia digital institucional com estudantes de uma faculdade pública da região de Sorocaba, visando à promoção da cidadania crítica e ao fortalecimento de uma leitura reflexiva e responsável dos meios de comunicação. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, desenvolvida a partir da perspectiva da pesquisa-intervenção, utilizando o grupo focal como dispositivo pedagógico e investigativo. A experiência formativa foi realizada com estudantes do curso superior tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e teve como objetivos específicos dar voz aos participantes, investigando suas compreensões, percepções e estratégias no enfrentamento da desinformação; identificar conhecimentos prévios acerca dos riscos informacionais associados às tecnologias digitais; e estabelecer bases conceituais e metodológicas para um segundo encontro, no qual será aplicada uma sequência didática voltada ao reconhecimento e ao desenvolvimento colaborativo de um gênero textual denominado guia digital interativo contra a desinformação. O grupo focal foi adotado como estratégia central para a produção de dados, priorizando a escuta ativa, o diálogo e a problematização coletiva como elementos constitutivos do processo formativo. Para a análise das falas dos participantes, recorre-se à Análise do Discurso Coletivo, com identificação de expressões-chave, construção de ideias centrais e elaboração de discursos do sujeito coletivo, possibilitando a apreensão dos sentidos compartilhados e das representações sociais do grupo acerca da desinformação digital e de temas correlatos. **Resultados:** Os resultados preliminares

indicam que os estudantes reconhecem ameaças como *deepfakes*, *bots* e o uso indevido da inteligência artificial, mas também defendem que estratégias educativas de enfrentamento da desinformação devem incluir a problematização de aspectos estruturais, como o capitalismo digital, a lógica das plataformas e os vieses algorítmicos que atuam na mediação da informação.

Conclusão: Os achados reforçam a relevância de propostas educativas que articulem análise crítica, compreensão técnica e produção midiática colaborativa, evidenciando o potencial das discussões como estratégia formativa para o desenvolvimento da competência midiática, da cidadania crítica e de práticas mais éticas e responsáveis no enfrentamento da desinformação no contexto digital contemporâneo.

Palavras-chave: Alfabetização Midiática; Desinformação Digital; Cidadania Digital; Cultura Digital; Educação Superior.